

Relatório executivo

A gestão da comunicação estratégica em situações de crise na saúde pública:

considerações para o seu fortalecimento a partir da análise da pandemia de COVID-19

Rede Evaprop CYTED

<https://www.cytcd.org/evaprop>

GRUPO DE AUTORES

Margoth Mena Young
(coordenação geral)

Claudia Galhardi
(tradução)

Ana Almansa Martínez

Gabriela Labra

Ana María Vázquez

Griselda Guillén Ojeda

Andrea Moreno Cabanillas

José Luis Arce Sanabria

Andrés Castillo Vargas

Lina Lay Mendivil

Bárbara Burton

Manual Lugones

Claudia Manjarrez Peñúñuri

Maria Aparecida Ferrari

Cristián Parker Gumucio

María Ayelen Milillo

Daisy Margarit Segura

Matilde Maddaleno Herrera

Diana Acosta Salazar

Raúl Elgueta Rosas

Eugenia Corrales Aguilar

Samuel González López

Francisca Cecilia Encinas Orozco

Sandra Murriello

ÍNDICE

1-	Introdução	4
2-	Boas práticas em comunicação e saúde pública	6
3-	Síntese das boas práticas por país:	9
	3.1 Argentina	9
	3.2 Brasil	10
	3.3 Chile	10
	3.4 Costa Rica	11
	3.5 Espanha	11
	3.6 México	12
	3.7 Panamá	12
4-	Governança da comunicação e modelos de gestão	13
5-	Requisitos necessários para uma comunicação bem-sucedida	21
6-	Execução da comunicação por fase pandêmica	29
7-	Em resumo	35
	Referências	37

1. INTRODUÇÃO

A Rede Internacional para a Avaliação dos Processos de Gestão Pública em Situações de Pandemia e Participação Cidadã (Rede Evaprop) do Programa Ibero-americano de Ciência e Tecnologia (CYTED) iniciou as suas atividades em janeiro de 2022, com vigência até dezembro de 2025. O seu objetivo geral foi avaliar as ações implementadas pelos Sistemas Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação ibero-americanos no campo da saúde pública como resposta à pandemia de COVID-19 em 2020 e 2021, numa perspectiva de comunicação, participação cidadã e escuta social.

Composta por 8 países ibero-americanos, a Rede Evaprop propôs-se realizar investigação comparativa para elaborar insumos para a melhoria da comunicação pública na gestão de futuras crises sanitárias e impulsionar a reflexão sobre a democratização do conhecimento em saúde pública como elemento-chave na busca do bem-estar coletivo. Os grupos de investigação reuniram 17 instituições e 51 investigadores (Evaprop, 2025).

Com base nos dados coletados pela rede (disponíveis online em www.cyted.org/evaprop) os participantes debateram as melhores práticas em comunicação e

gestão da informação implementadas nos países da região para fazer face à pandemia da COVID-19, bem como os modelos disponíveis para orientar a gestão da comunicação pública na área da saúde, tanto em nível regional como internacional. Uma das principais preocupações foi a diferença entre a gestão da comunicação em momentos de crise e em períodos de estabilidade sanitária.

O que é necessário para que os modelos funcionem?

O outro tema central das discussões foi a identificação das condições necessárias para o funcionamento dos modelos, considerando que os documentos disponíveis sobre o tema, como os da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) ou do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), contêm informações pertinentes, mas que, durante a pandemia de COVID-19, mostraram-se insuficientes.

Um dos aspectos para responder à pergunta anterior é ter bem claro quais são os pressupostos que devem ser cumpridos para que os modelos funcionem: por exemplo, em termos de contextos (polarização da cidadania / politização da emergência); os recursos disponíveis (por exemplo, pessoal previamente capacitado, que conheça os modelos e possua experiência e formação superior, orçamento disponível, canais de comunicação estabelecidos, entre outros.); os pontos de partida epistemológicos e fundamentos científicos em torno da emergência, especialmente por parte das autoridades responsáveis pelos processos; ou a compreensão da cultura tecnocientífica da cidadania e dos esquemas coletivos e individuais na tomada de decisão.

2. BOAS PRÁTICAS EM COMUNICAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA

Como linhas estratégicas em torno das quais se centraram as conversas nas reuniões dos países, é possível sistematizar as seguintes diretrizes,, com base nos consensos alcançados:

- As políticas públicas em comunicação e informação como elementos indispensáveis para promover a comunicação do conhecimento científico e a presença de fundamentos disciplinares na divulgação da ciência. Neste contexto, é necessário destacar a necessidade de promover a ciência aberta e a ciência cidadã.
- O capital humano: o sucesso depende de perfis de chefia e consultoria especializados em saúde pública, com experiência e formação na área. É fundamental a composição de equipes de trabalho que incluam diferentes disciplinas, entre as quais as ciências sociais estejam presentes.
- O exercício profissional da comunicação estratégica: indispensável nos órgãos reguladores e nas organizações membros do sistema de saúde. Esse exercício implica:
 - Mapeamentos de públicos segmentados e caracterizados, atualizados diariamente.

- Diagnósticos atualizados.
- Criação de espaços de articulação institucional e com regiões.
- Desenvolvimento de mensagens baseadas em evidências, mas também com componentes emocionais.
- Dispor de um conjunto de ferramentas de comunicação e criação de conteúdos à disposição dos agentes e das comunidades.
- Promover uma comunicação contínua e abrangente, mas também direcionada a contextos e perfis específicos.
- Executar uma comunicação adequada às fases ou etapas da emergência.
- Preparar, de forma antecipada, porta-vozes técnicos e políticos para atuação estratégica em situações de crise sanitária.
- Preparar coletivas de imprensa em coordenação com o sistema de saúde.
- Manter fortalecidas a confiança e a legitimidade das autoridades sanitárias, com base na transparência, nos dados, na coerência e na empatia.
- Desenvolver estratégias de comunicação interseccional.
- Desenvolver uma estratégia de comunicação digital envolvendo a comunidade científica e outros influenciadores. Implementar a escuta social dialógica, acompanhando percepções, demandas, críticas e manifestações de insatisfação da população. Manter o monitoramento e a análise digital de perfis, além de promover e estimular conversações nos ambientes digitais.

- Desenvolver uma estratégia específica de Comunicação Pública da Ciência, incorporando dimensões emocionais, cognitivas e comportamentais. Promover formas criativas de divulgação dos estudos acadêmicos.
 - Considerar os princípios da comunicação de risco, incluindo a gestão do risco, as vulnerabilidades e a percepção social do risco.
 - Incluir a comunicação interseccional nos planos de preparação e resposta, nas mensagens e nas ações comunicacionais.
 - Promover campanhas de enfrentamento à desinformação, desmistificando conteúdos falsos, maliciosos ou fraudulentos.
 - Implementar repositórios abertos com informações verificadas.
-
- Fortalecer redes de diplomacia científica voltadas ao intercâmbio de informações, assessoramento técnico e intervenções regionais.
 - Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis centrados nas necessidades dos usuários, de fácil utilização e acesso, que estimulem a participação da população.
 - Promover a despolitização das medidas e das mensagens, por meio de articulações com organizações da sociedade civil, grupos de interesse e partidos políticos.
 - Incentivar a participação comunitária e o protagonismo social, compreendendo os ativismos e promovendo a cocriação de processos e produtos.
 - Impulsionar novas estruturas institucionais voltadas à gestão da comunicação, como Centros de Comunicação para Crises Sanitárias, Observatórios de Comunicação e Saúde Pública, Comitês de Especialistas para assessoramento técnico, entre outras iniciativas.

3. SÍNTESE DAS BOAS PRÁTICAS POR PAIS

3.1 ARGENTINA

O relatório destaca que a comunicação deveria ter sido alinhada à gestão política da emergência, integrando equipes multidisciplinares.

- Transparência na tomada de decisões: recomendou-se informar claramente sobre a cadeia de intervenientes e os fundamentos científicos por trás de cada medida sanitária.
- Comunicação baseada em evidências científicas: foi enfatizada a necessidade de que as mensagens tivessem fundamentação técnica sólida e interdisciplinar, envolvendo especialistas em comunicação pública da ciência.
- Combate à desinformação: foram implementadas estratégias para combater a circulação de notícias falsas e os processos de infodemia.
- Adaptação das mensagens ao contexto: a comunicação levou em conta a heterogeneidade socioeconômica e cultural do território para garantir que as medidas preventivas chegassem a todos os setores.

3.2 BRASIL

Apesar de enfrentar um “negacionismo institucional” por parte do Governo Federal, foram identificados esforços técnicos e civis significativos.

- Coletivas de imprensa periódicas: no início da pandemia (fevereiro a abril de 2020), o Ministério da Saúde realizou coletivas diárias para informar sobre a evolução do vírus com base em critérios técnicos.
- Transparência e acesso aos dados: diante da restrição de informações oficiais, a sociedade civil e a mídia organizaram o “Consórcio de Veículos de Imprensa” para garantir o acesso aberto a dados confiáveis sobre contágios e mortes.
- Comunicação baseada em evidências científicas de outros setores: os setores técnicos mantiveram uma postura alinhada à OMS em relação à promoção de tratamentos sem eficácia comprovada.

3.3 CHILE

Destaca as parcerias, o trabalho com dados e a dimensão territorial.

- Trabalho com atores sociais-chave: comunicação colaborativa com organizações e líderes sociais, levando em consideração seus interesses, emoções e experiências.
- Construção de uma narrativa baseada na corresponsabilidade: a corresponsabilidade social, o autocuidado e o cuidado mútuo como princípios fundamentais para enfrentar a crise sanitária.
- Integração da dimensão territorial e cultural na comunicação: incorporação de estratégias locais com base nas realidades específicas de cada território e sua cultura.

3.4 COSTA RICA

O país apostou em uma estratégia de proximidade com a população e de tecnificação das mensagens.

- Uso de canais digitais: foi utilizado o WhatsApp para enviar notificações diretas à população com informações verificadas e alertas rápidos.
- Transparência e verificação: foi criada uma equipe dedicada à verificação de conteúdos falsos para combater a desinformação de forma direta.
- Multicanalidade: garantiu-se a divulgação de mensagens por meio de diversos canais para alcançar diferentes perfis populacionais.
- Adaptação das mensagens ao contexto: a comunicação foi segmentada para atender às necessidades específicas das comunidades, incluindo mensagens em línguas indígenas.

3.5 ESPANHA

A estratégia espanhola concentrou-se na unidade da mensagem e no combate às notícias falsas.

- Coletivas de imprensa periódicas: as coletivas foram realizadas com regularidade e transparência, com o objetivo de coibir a propagação de boatos.
- Combate à desinformação: foi lançada a campanha #EsteVirusLoParamosUnidos, que incluiu mensagens claras para alertar a população sobre o risco de compartilhar informações falsas.
- Transparência e acesso aos dados: promoveu-se a verificação das informações por meio do uso exclusivo de fontes oficiais.

3.6 MÉXICO

A abordagem mexicana baseou-se na divulgação pública dos dados e na interação diária.

- Coletivas de imprensa periódicas: foram realizadas coletivas diárias, no período da tarde, conduzidas por autoridades de saúde, para manter um fluxo constante de informações.
- Transparência e acesso aos dados: foram disponibilizadas plataformas de dados abertos (GitHub e sites governamentais) para que cientistas e cidadãos pudessem consultar e reutilizar as bases de dados epidemiológicos.
- Colaboração interinstitucional: foram criados modelos epidemiológicos em parceria com universidades (UNAM, Harvard) e órgãos de saúde para fundamentar as decisões em evidências científicas.
- Uso de ferramentas visuais: a implementação do “Semáforo Epidemiológico” permitiu comunicar o nível de risco regional de forma simples.

3.7 PANAMÁ

O país concentrou seus esforços na profissionalização da comunicação de riscos.

- Comunicação baseada em evidências científicas: foram incorporadas as contribuições da Secretaria Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SENACYT) para orientar as mensagens de saúde pública do Ministério da Saúde do Panamá (MINSAs).
 - Colaboração interinstitucional: promoveu-se o intercâmbio de conhecimentos por meio de seminários internacionais e comitês acadêmicos consultivos.
 - Foram desenvolvidos aplicativos móveis de acordo com as necessidades da população e as diretrizes sanitárias.
-

4. GOVERNANÇA DA COMUNICAÇÃO E MODELOS DE GESTÃO

A Rede Internacional para a Avaliação dos Processos de Gestão Pública em Pandemia e Participação Cidadã (Rede Evaprop) do Programa Ibero-americano de Ciência e Tecnologia (CYTED) teve como um de seus objetivos refletir sobre os modelos de governança da comunicação pública na área da saúde, especialmente em tempos de crise sanitária. Os modelos teórico-descritivos orientam a compreensão, a prática e a avaliação da governança da comunicação diante de eventos críticos na área da saúde pública. Seguindo Castillo e Cabrerizo (2006), “o que os modelos propõem, em todos os casos, é configurar e estruturar uma prática (aplicação do modelo) baseada em uma teoria (parte teórica) de forma aberta, adaptável e modificável” (p. 35).

Um modelo teórico-metodológico deve apresentar os elementos necessários para organizar o conhecimento e a prática. “O modelo é um espaço conceitual que facilita a compreensão da realidade complexa, pois seleciona o conjunto de elementos mais representativos, revelando a relação entre eles e aprofundando o que a prática traz para investigar e derivar novos conhecimentos” (Chacín, 2008, p. 57) e novas formas de execução e avaliação.

A Evaprop argumentou que os modelos de comunicação em saúde devem “facilitar a governança da comunicação estratégica em ambientes sócio-organizacionais para a gestão de crises de saúde pública, de modo que a comunicação desempenhe um papel fundamental e transversal nos processos de prevenção, mitigação e recuperação associados à gestão de emergências sanitárias” (Rede Evaprop, 2022). Suas diretrizes devem ser regionais, ágeis, claras e adaptáveis.

Os modelos necessários para orientar a comunicação pública em saúde em momentos de crise sanitária devem levar em conta o conhecimento existente sobre a origem da emergência; a gestão e a percepção do risco; o momento político do país; a cultura tecnocientífica da população e seus níveis de vulnerabilidade; e a organização do sistema de saúde. No que diz respeito à comunicação do risco, seus objetivos gerais são (Riorda e Fontana, 2021):

- Dar resposta às dúvidas e preocupações da população, o que ajuda a diminuir a ansiedade.
- Orientar o público para que se prepare e participe na redução e prevenção desses riscos.
- Informar a população sobre riscos desconhecidos, a fim de promover uma percepção adequada às necessidades.

Ao avaliar se foi eficaz, Riorda e Fontana (2021) mencionam que essa comunicação deveria ter cumprido os seguintes objetivos:

- Ajudar as pessoas a tomar decisões.
 - Reduzir reações de ansiedade, apatia ou raiva.
 - Minimizar os impactos negativos.
 - Manter as regras ou mudar o status quo.
 - Aliviar o sofrimento e salvar vidas.
-

Tudo o que foi exposto acima se insere na governança associada à comunicação estratégica em saúde; por isso, é necessário compreender como se situa o conceito de governança e seus alcances. A governança é entendida como o conjunto de “processos coletivos, formais e informais, de tomada de decisão, resolução de conflitos e elaboração de normas sociais em relação a assuntos públicos” (Hufty, 2010, p. 48). Seguindo Hufty (2010), é possível resumir os seguintes componentes ao abordar a análise da governança de assuntos públicos (p. 50), a partir dos quais se podem extrair categorias de interesse para a reflexão:

- Problemas: discrepância entre uma situação real e uma situação desejada.
- Normas sociais: expectativas coletivas. níveis:
 - a- que sejam conhecidas e aceitas por todos; que possam ser reproduzidas sem dificuldade.
 - b- que sejam discutidas para decidir se serão mantidas ou alteradas; e
 - c- que venham a ser estabelecidas: discute-se quem tem legitimidade para ditar as regras. Analisa-se se elas se baseiam em valores ou crenças (certo ou errado), se são prescritivas (sugerem o que se pode ou não fazer) e se implicam sanções positivas ou negativas.
- Atores: identidade, poder, interesses, ideias ou histórias dos atores.
 - a- recursos controlados.
 - b- a vontade e a capacidade de mobilizar recursos.
 - c- a mobilização efetiva no processo de governança;
 - d- a interação estratégica com os demais atores. É importante também a percepção que os próprios atores têm de seus recursos e poder. É possível identificar três categorias de atores: os estratégicos, os relevantes e os secundários. (pp. 55-56).
- Pontos nodais: espaços físicos ou virtuais onde convergem os problemas, os atores e os processos de tomada de decisão, e onde são elaboradas normas específicas. Reconhece-se a existência de pontos formais e informais (pp. 56-57).

- Processos: etapas para avaliar a direção e identificar os fatores que favorecem ou limitam a mudança.

Além disso, no que diz respeito à governança da comunicação, esta será entendida como o exercício da direção estratégica e da coordenação dos processos, estruturas e regras que regem o planejamento, a implementação, o monitoramento, a avaliação e a prestação de contas de todas as atividades de comunicação realizadas em um ambiente sócio-organizacional. As fases habituais são o planejamento, a execução e a avaliação, embora não sejam necessariamente sequenciais em todos os casos, uma vez que variam de acordo com o tamanho da organização, seus recursos, o contexto organizacional ou nacional, ou com ajustes decorrentes de necessidades próprias (mudanças organizacionais) ou do público.

Outro conceito que está sendo incluído neste documento é o de crise. Uma crise real “é um acontecimento ou situação que ameaça sobrecarregá-lo caso sejam tomadas decisões erradas para lidar com ela”. (Campbell citado por Crespo e Garrido, 2020, p. 12). Em uma crise, “observa-se

tanto o fator surpresa quanto a desestabilização, o estresse e a redução dos prazos que condicionam a tomada de decisões, a emoção dos públicos afetados, a pressão da mídia, o desafio à imagem das autoridades e o perigo para a posição de poder dos governantes.” (Crespo e Garrido, 2020, p. 12).

Esses mesmos autores propõem uma classificação de quatro tipos de crise: as crises convencionais são crises previsíveis e sobre as quais os líderes políticos ou os gestores públicos podem exercer certa influência; as crises intratáveis, que são facilmente previsíveis, mas muito difíceis de influenciar e gerenciar; as crises inesperadas, que são mais facilmente influenciáveis e gerenciáveis, ainda que mais difíceis de prever; e as crises fundamentais, que também não podem ser previstas, mas são menos gerenciáveis.

No que diz respeito às fases dentro das crises, Crespo e Garrido (2020) propõem as fases de latência, eclosão, explosão, síntese e encerramento; no entanto, é possível encontrar muitas outras propostas, algumas das quais

mencionam a existência de uma fase de preparação em um momento em que não há crise, que deve ser aproveitada para a conscientização, a educação e o empoderamento, medidas que, além disso, constituem medidas não estruturais de gestão de risco.

Numa fase de pré-crise ou latência, já é possível vislumbrar os primeiros sintomas. Trabalha-se com base no alerta precoce, realizando-se simulações das medidas de prevenção e implementando-se o seu fortalecimento.

Quando ocorre uma crise, deve-se executar a gestão e a resposta, por meio de medidas de contenção e mitigação. Alguns teóricos podem chamar isso de fase aguda ou crônica. Uma vez terminada a crise, chega a fase de adaptação, reabilitação ou recuperação, chamada de pós-crise. Nessa fase, faz-se a avaliação e procura-se impulsionar a resiliência e uma nova normalidade, dependendo da gravidade da fase anterior.

Quando ocorre uma crise, deve-se executar a gestão e a resposta.

A Organização Mundial da Saúde possui suas próprias fases para lidar com alertas de pandemia. Elas são declaradas da seguinte forma (OMS, 2009):

A- Período interpandêmico

Fase 1. Não foram detectados novos subtipos do vírus da gripe em seres humanos. Um subtipo desse vírus que já causou infecção em seres humanos pode estar presente em animais. Se estiver presente em animais, o risco de infecção ou doença em seres humanos é considerado baixo. Objetivo: fortalecer os preparativos para uma pandemia de gripe em nível mundial, regional, nacional e subnacional.

Fase 2. Não foram detectados novos subtipos do vírus da gripe em seres humanos. No entanto, um subtipo do vírus da gripe animal que está em circulação representa um risco considerável de doença em seres humanos. Objetivo: minimizar o risco de transmissão para seres humanos, detectar e notificar rapidamente a transmissão, caso ocorra.

B- Período de alerta pandémica

Fase 3. São detectados um ou vários casos de infecção em humanos por um novo subtipo viral, mas sem transmissão entre pessoas, ou, no máximo, casos raros de transmissão a um contato próximo. Objetivo: buscar a rápida caracterização do novo subtipo viral, bem como a detecção, notificação e resposta precoce a casos adicionais.

Fase 4. São detectados um ou vários pequenos aglomerados com transmissão limitada entre pessoas, mas a propagação é muito localizada, o que indica que o vírus não se adapta bem aos seres humanos. Objetivo: conter o novo vírus dentro de focos limitados ou retardar sua propagação, a fim de ganhar tempo para implementar medidas de preparação, incluindo o desenvolvimento de vacinas.

Fase 5. São detectados um ou vários aglomerados maiores, mas a transmissão entre pessoas continua sendo limitada, o que indica que o vírus está se adaptando cada vez melhor aos seres humanos, mas talvez ainda não seja totalmente transmissível (risco considerável de pandemia). Meta: maximizar os esforços para conter ou retardar a propagação, a fim de, se possível, evitar uma pandemia e ganhar tempo para implementar as medidas de resposta antipandêmica.

C- Período pandêmico

Fase 6. Pandemia: transmissão intensificada e contínua na população em geral. Meta: Reduzir ao mínimo o impacto da pandemia.

Além disso, a OPAS (2020) também promove as seguintes medidas para que os órgãos reguladores enfrentem a crise, apresentadas na figura a seguir:

Figura 1. Etapas para enfrentar crises por parte dos órgãos reguladores

Fonte: OPAS, maio, 2020

A comunicação de riscos também é uma das competências do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) para o atendimento a emergências públicas. O RSI foi revisado e atualizado em 2024: suas alterações entraram em vigor em setembro de 2025. Na versão de 2005, já eram apresentadas algumas recomendações para a comunicação, a saber (citado por Gómez, 2017, pp. 3389-3390):

- Identificação de colaboradores e parceiros.
- Formação de uma equipe responsável pela comunicação pública, com funções definidas para o caso de uma emergência de saúde pública.

- Identificação e treinamento de porta-vozes para responder rapidamente (ser pontual na divulgação de notícias e no fornecimento de atualizações regulares).
- Elaboração de planos especiais de comunicação para determinadas situações, que incluam informação pública e mobilização social.
- Capacidade de estabelecer critérios para divulgar informações ao público, em consulta com a equipe técnico-científica e as autoridades, antes da divulgação das informações.
- Validação dos planos especiais.
- Planejamento e execução de avaliações do componente de comunicação de riscos após um evento de saúde pública, incluindo a avaliação da transparência, da pertinência das mensagens e da comunicação inicial nas primeiras 24 horas após a confirmação do evento.
- Planejamento para incorporar as lições aprendidas nos planos operacionais após a avaliação dos eventos.
- Atualização dos canais de informação com população e a mídia, como sites, reuniões comunitárias, transmissões de rádio em nível nacional e local, entre outros.

Além disso, a OMS (s.d.) também propõe seis princípios fundamentais para alcançar a eficácia comunicativa e afirma que toda estratégia de comunicação em saúde pública deve atender aos atributos TACEIA:

Timely (Oportuna)

Accessible (Accessível)

Credible (Confiável)

Understandable (Compreensível)

Relevant (Relevante)

Actionable (Executável)

5. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA UMA COMUNICAÇÃO BEM-SUCEDIDA

Assim como nos exemplos apresentados na introdução, diversas organizações internacionais e instituições acadêmicas desenvolveram modelos, diretrizes e instrumentos para a comunicação em saúde pública. Esse conjunto de referenciais levou a rede a questionar: se tais modelos são tecnicamente consistentes e normativamente adequados, por que persistem dificuldades em sua implementação?

Em uma democracia, a comunicação em saúde visa garantir o direito à saúde por meio da transparência, da alfabetização em saúde e da construção de confiança. A questão central, portanto, é como garantir que esses objetivos sejam alcançados.

Com base nos estudos realizados pela Rede Evaprop, em documentos produzidos por diversos países, na revisão da literatura sobre comunicação política, de risco, de crise e de saúde, bem como nas discussões internas da rede, apresentam-se, a seguir, as boas práticas que, na avaliação da rede, orientaram a boa governança da comunicação pública, durante a crise sanitária da COVID-19 nos anos de 2020 e 2021.

Diante dos atuais ecossistemas informacionais, os governos nem sempre são a primeira fonte nas buscas por informações. Ainda que atuem com rigor, pertinência e rapidez, enfrentam forte concorrência em termos de visibilidade e credibilidade frente à circulação massiva de desinformação disseminadas nas redes sociais digitais, sites e aplicativos de mensagens. Nesse contexto, para as instituições reguladoras da saúde pública, torna-se essencial a comunicação estratégica, orientada a garantir a escuta ativa e a participação cidadã. Para isso, é necessário dispor antecipadamente de condições estruturais:

- A institucionalização da comunicação de riscos na saúde pública: é necessário contar com políticas públicas que promovam a divulgação do conhecimento científico e garantam que a comunicação em saúde seja baseada em evidências atualizadas. As mensagens devem ser despolitizadas, evitando a ampliação de processos de polarização, e devem estar centradas no bem-estar social.

Torna-se essencial a comunicação estratégica.

- Acriação de estruturas de governança: unidades especializadas (como centros de comunicação para crises sanitárias e observatórios de saúde pública) é fundamental para fornecer assessoria técnica e informações qualificadas aos tomadores de decisão;

As mensagens devem ser despolitizadas.

- A formação de equipes multidisciplinares e especializadas: é essencial contar com profissionais especializados em comunicação de risco e saúde, além de equipes interdisciplinares das ciências sociais para compreender o comportamento humano e o contexto sociocultural.

Com base nos estudos da Rede Evaprop, propõe-se que governos e órgãos reguladores da saúde pública atuem sobre os fatores que fragilizam os modelos descritivos existentes, de modo a antecipar e corrigir falhas e garantir sua efetividade, conforme apresentado a seguir:

-Fortalecer os departamentos de comunicação:

- Garantir equipes permanentes com perfil técnico especializado em comunicação.
- Assegurar capacitação contínua dos profissionais.
- Disponibilizar recursos para implementação das estratégias.
- Assegurar que o responsável pelo setor de comunicação atue diretamente junto às autoridades nos processos de tomadas de decisão.
- Garantir a participação da equipe de comunicação estratégica nesses mesmos processos.
- A comunicação não é apenas um meio ou uma ferramenta, mas é parte integrante de toda a gestão de uma crise.

-Garantir o perfil adequado dos profissionais da área de comunicação:

- É preciso garantir a presença de profissionais especializados em comunicação estratégica em saúde pública, com experiência comprovada na área.
- Reconhecer a escassez de profissionais qualificados em comunicação política, de crise e de risco, promovendo sua formação por meio acadêmico e da educação continuada.

-Evitar a confusão entre gestão da informação e governança da comunicação:

- O acesso e a organização de dados não equivalem a comunicação de informação nem ao estabelecimento de diálogo e relações.

-Contar com estratégias de comunicação:

- As estratégias devem estar atualizadas e aprovadas pela autoridade máxima.
- Devem dispor de recursos suficientes para sua implementação em períodos determinados.

-Manter os diagnósticos de comunicação atualizados:

- Realizar análises atualizadas com ênfase na segmentação e caracterização de públicos, usuários e agentes.
- É necessário manter a escuta social constante e ágil.
- Considerar as diferentes dimensões de vulnerabilidade e interseccionalidade das populações e dos públicos.

-Gerenciar a participação cidadã de forma contínua:

- Não se limitar ao planejamento apenas ações consultivas, mas incluir também em espaços de coprojeto, cocriação, ciência cidadã etc.

-Fortalecer o relacionamento contínuo com os públicos:

- Confiança baseada em comunicação, credibilidade e equidade.
- Compreensão mútua associado ao pertencimento, controle, respeito, conhecimento.
- Compromisso expresso por apoio, rapidez, colaboração, respaldo, lealdade e visão de futuro.
- Satisfação como resultado da relação estabelecida.

-Promover a avaliação como elemento essencial dos processos de comunicação:

- Avaliação de monitoramento e controle.
- Avaliação da gestão de processos e atividades.
- Avaliação de efeitos ou impactos.
- Uso de ferramentas quantitativas e qualitativas.

-Evitar erros na execução do plano de gestão de crises:

- Dispor de um plano de gestão de crises atualizado e compreendido por toda a organização.
- Propor a criação de mensagens e canais de distribuição direcionados a segmentos estratégicos, em detrimento de abordagens voltadas ao público em geral.
- É fundamental assegurar a preparação contínua de porta-vozes para a comunicação.
- Assegurar a gestão adequada e ágil das redes sociais digitais institucionais.
- Promover respostas sistêmicas às crises, com articulação do maior número possível de atores institucionais e sociais.
- Recomenda-se a avaliação contínua das ações, mensagens, gestão e efeitos da comunicação.
- Recomenda-se priorizar a divulgação de mensagens em ambientes com menor potencial de conflitos.
- Envolver influenciadores digitais da área científica.

-É necessário diferenciar os planos de comunicação e marketing das estratégias de divulgação e comunicação científica:

- Assegurar a gestão da comunicação científica em paralelo à gestão da reputação institucional e aos processos de prestação de contas.
- Incluir a divulgação de fundamentos científicos, como teorias, métodos, processos, políticas, bioética, limitações e erros.
- Comunicar com base em evidências e em processos cognitivos, contemplando simultaneamente a gestão de contingências e de dimensões emocionais.
- Incluir elementos imagéticos literários na criação de narrativas comunicacionais.

Complementarmente, e a partir dos estudos realizados pela Rede Evaprop entre 2022 e 2025, considera-se que o sucesso de um plano de comunicação estratégica deve contemplar os seguintes aspectos:

1. O planejamento:

- Diagnóstico e a segmentação de públicos e audiências: segmentar considerando determinantes sociais, faixas etárias, níveis educacionais, barreiras culturais, entre outros aspectos relevantes. É necessário elaborar um mapeamento de atores (stakeholders) incluindo lideranças políticas, lideranças comunitárias, entidades profissionais, influenciadores locais e demais agentes de interesse.
- Investigação comportamental (*Behavioral Insights*): voltada à compreensão dos conhecimentos, interesses e preocupações dos indivíduos, bem como os fatores que influenciam seus comportamentos.
- Definição de objetivos: estabelecer objetivos claros, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e acompanhados de um cronograma factível.
- A narrativa institucional estratégica: posicionar a comunicação institucional como instrumento de serviço público, e não como mecanismo de atuação político-eleitoral.
- Estratégia omnicanal: considerar a diversidade de meios e canais

disponíveis para promover o diálogo e garantir o alcance dos públicos segmentados, com adaptação das mensagens às especificidades de cada canal.

- Integração da Inteligência Artificial (IA) como ferramenta de apoio ao profissional, incluindo aplicações como chatbots para atendimento de consultas e reclamações, síntese de tendências informacionais e categorização de conteúdos, inclusive desinformativos.
- Inclusão e acessibilidade: integrar inclusão e acessibilidade ao processo de segmentação e mapeamento de grupos vulnerabilizados, excluídos ou invisibilizados, adotando uma perspectiva interseccional no planejamento da comunicação.
- Comunicação e saúde mental: incorporar nas campanhas, mensagens de apoio psicossocial, emocional e de acolhimento.

2. A execução do plano:

- Gerenciamento de porta-vozes: preparar e definir os porta-vozes de acordo com as necessidades, a conjuntura e o tema em questão.

É necessário capacitá-los para assegurar clareza, confiança e transparência na comunicação, lidar com situações de pânico, evitar o uso excessivo de tecnicismos e, ao mesmo tempo, promover a compreensão da cidadania sobre os termos adequados relacionados ao tema abordado.

- Gestão das distorções informacionais: monitorar, em tempo real, a conversação digital, com foco na análise de sentimentos e na identificação de temas emergentes, de modo a antecipar potenciais riscos informacionais. A partir desses sinais, ativar unidades de verificação, próprias ou estabelecidas por meio de parcerias, capazes de investigar narrativas em circulação, identificar conteúdos falsos ou maliciosos e fornecer informações corretas baseadas em evidências.
- *Storytelling*: desenvolver narrativas pessoais ou coletivas para estabelecer conexão com os públicos; promovendo o reconhecimento de diferentes realidades e a identificação entre indivíduos e grupos sociais.

-
- Inclusão de microinfluenciadores: considerar os autores influentes em comunidades de nicho ou em círculos sociais menores tendem a gerar maior engajamento e favorecer interações e diálogos mais fluidos entre pessoas próximas.

3. A avaliação:

A avaliação é fundamental para mensurar e analisar a gestão implementada, bem como os efeitos produzidos sobre as pessoas e sobre os processos de atenção em saúde pública. A avaliação não deve ocorrer apenas ao final de um processo, mas constituir parte integrante da execução de um plano de comunicação.

- Os indicadores de gestão e de efeito/impacto devem ser incorporados desde a etapa de planejamento e continuamente ajustados conforme o progresso da execução.
- Implementar processos contínuos de escuta social, não apenas para monitorar as conversações cidadãos, mas também para promover e ampliar a participação da população nos processos de tomada de decisão, considerando de forma integrada os contextos *online* e *offline*.
- Lições aprendidas: sistematização e análise do desempenho do plano no contexto de sua implementação.
- Construção de capacidades: promover, a partir das experiências acumuladas, o fortalecimento das capacidades institucionais e humanas voltadas aos processos de comunicação.
- Prestação de contas: garantir a transparência por meio da divulgação pública dos relatórios e resultados das avaliações realizadas.

6. IMPLEMENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM AS FASES PANDÊMICAS

Quem comunica, quando, a quem e com que objetivo?

Um modelo de comunicação de crise é acionado após a declaração ou ativação da crise por uma entidade ou órgão competente. Sua implementação depende de condições previamente estabelecidas, como capacidades institucionais instaladas, equipe especializada responsável, equipe de comunicação, diagnóstico prévio, conhecimento do setor, compreensão e adequação à cultura nacional, mapeamento de públicos e alocação de recursos, entre outros aspectos.

É necessário definir previamente os elementos indispensáveis ao funcionamento do plano, como dados, recursos, parcerias, entre outros, além de estabelecer os mecanismos de avaliação das ações. A tabela a seguir exemplifica a estruturação dessas ações básicas nesse contexto.

Tabela 1.

Esquema organizacional das ações de comunicação por fase da pandemia. Fase 1.

Fase 1. Pré-crise / latência. Alerta preventivo e conscientização (Prevenção proativa – pré-crise).

Descrição: a doença foi identificada em nível global ou regional, mas não há casos confirmados no país.

Objetivo	Mensagens-chave	Canais de comunicação	Atividades
Informar sobre a ameaça potencial, desenvolver conhecimentos básicos e estabelecer credibilidade.	<ul style="list-style-type: none">• A doença “X” existe e está afetando outros países.• Quais são os principais sintomas e como ela se transmite.• Ainda não há casos em nosso país.• Medidas preventivas básicas (lavagem das mãos, etiqueta respiratória).• Onde obter informações oficiais.	<ul style="list-style-type: none">• Comunicados de imprensa do Ministério da Saúde.• Atualizações em sites oficiais e redes sociais digitais (com infográficos e vídeos curtos).• Entrevistas com especialistas em saúde pública nos principais meios de comunicação.• Distribuição de material informativo básico em pontos estratégicos (aeroportos, portos).	<ul style="list-style-type: none">• Criar uma equipe de comunicação de crise.• Acompanhamento constante da situação global.• Treinamento de porta-vozes.

Fonte: Red Evaprop CYTED, 2025

Tabela 2.

Esquema organizacional das ações de comunicação por fase da pandemia. Fase 2.

Fase 2: Pré-crise, prevenção, introdução. Preparação e fortalecimento (Educação e empoderamento). **Descrição:** a doença encontra-se geograficamente mais próxima, ou há risco iminente de propagação. Envolve a identificação de riscos, o planejamento estratégico, a elaboração de manuais de comunicação, a formação de equipes de resposta, a designação de porta-vozes e o estabelecimento de relações com a mídia e o público.

Objetivo	Mensagens-chave	Canais de comunicação	Atividades
Detalhar as medidas de preparação, informar a população sobre a resposta do país e capacitar os cidadãos.	<ul style="list-style-type: none">• Reiterar os sintomas, a transmissão e a prevenção.• O que o governo/sistema de saúde pública está fazendo para se preparar (controle de fronteiras, hospitais preparados, suprimentos).• Como a população pode se preparar individualmente e em família (planos de cuidados).• Formar uma equipe de comunicação de crise.• Acompanhamento constante da situação global.• Treinamento de porta-vozes.• A importância de não espalhar boatos e confiar em fontes oficiais.• O que fazer se houver suspeita de um caso (linhas de atendimento, quando procurar ajuda).	<ul style="list-style-type: none">• Campanhas massivas em rádio, televisão e mídias digitais (anúncios e programas educativos).• Realização de oficinas comunitárias, quando possível e seguro.• Colaboração com líderes de opinião e organizações comunitárias.• Disponibilização de linhas de atendimento telefônico e chatbots para orientação e esclarecimento da população.	<ul style="list-style-type: none">• Simulações de comunicação.• Divulgação de guias detalhados para a população.• Elaboração de mensagens específicas para grupos vulneráveis.

Fonte: Red Evaprop CYTED, 2025

Tabela 3.

Esquema organizacional das ações de comunicação por fase da pandemia. Fase 3.

Fase 3: Crise inicial. Resposta, mitigação (Contenção e calma) **Descrição:** detecta-se o primeiro caso ou um número limitado de casos no país. Caracteriza-se pela ativação do plano de comunicação, pela divulgação de alertas antecipados e pelo fornecimento de informações precisas e oportunas sobre a natureza do risco, os sintomas e as medidas imediatas de prevenção. O objetivo é evitar o pânico e orientar as primeiras ações.

Objetivo	Mensagens-chave	Canais de comunicação	Atividades
Conter o pânico, informar sobre a situação real e orientar as ações imediatas da população.	<ul style="list-style-type: none">• Confirmação do(s) primeiro(s) caso(s) e localização (se for relevante e seguro divulgar).• Medidas de contenção implementadas (rastreamento de contatos, isolamento).• Reforçar as medidas específicas que a população deve adotar (distanciamento social, uso de máscaras, se aplicável, não sair de casa se estiver doente).• Manter a calma e seguir as orientações oficiais.• Ênfase na vigilância e a capacidade de resposta do sistema de saúde.	<ul style="list-style-type: none">• Coletivas de imprensa diárias/ regulares.• O alertas em tempo real por meio de aplicativos e SMS.• Atualizações constantes em sites e redes sociais digitais• Segmentos informativos em programas de notícias.	<ul style="list-style-type: none">• Desmentir ativamente rumores e notícias falsas.• Comunicar de forma transparente os desafios e os sucessos no combate à pandemia.• Monitorar intensamente a percepção pública.

Fonte: Red Evaprop CYTED, 2025

Tabela 4.

Esquema organizacional das ações de comunicação por fase da pandemia. Fase 4.

Fase 4. **Gestão e mitigação (durante a crise).** **Descrição:** a comunicação é constante e proativa. Inclui atualizações frequentes de dados, explicação de novas medidas, lembretes das recomendações sanitárias, desmentida de boatos e notícias falsas, e um forte componente de empatia. O objetivo é manter a coerência das mensagens e a credibilidade das autoridades.

Objetivo	Mensagens-chave	Canais de comunicação	Atividades
Orientar as ações dos agentes, atores, da sociedade civil organizada e da população.	<ul style="list-style-type: none">• Confirmação de casos.• Explicação das medidas de contenção implementadas.• Explicação dos tratamentos e recursos previstos.• Reforçar as medidas específicas que a população deve adotar.• Explicar os protocolos e a capacidade de resposta do sistema de saúde.• Empatia.	<ul style="list-style-type: none">• Coletivas de imprensa diárias.• Alertas em tempo real por meio de aplicativos e SMS.• Atualizações constantes em sites e redes sociais digitais.• Segmentos informativos em programas de notícias.• Campanhas informativas próprias e de parceiros.	<ul style="list-style-type: none">• Comunicação transparente sobre os desafios e os sucessos no combate à pandemia.• Desmentir ativamente rumores e notícias falsas.• Escuta social.• Materiais para diferentes públicos.

Fonte: Red Evaprop CYTED, 2025

Tabela 5.

Esquema organizacional das ações de comunicação por fase da pandemia. Fase 5.

Fase 5: Adaptação, recuperação e avaliação. Reabilitação. (Resiliência e nova normalidade – pós- crise).

Descrição: a doença já se estabeleceu no país ou a situação está em fase de controle ou pós-onda. Envolve a avaliação da gestão da crise, a divulgação das lições aprendidas, a promoção da resiliência comunitária e a preparação para eventuais situações futuras. O objetivo é reconstruir a confiança e a reputação, além de analisar o impacto da crise.

Objetivo	Mensagens-chave	Canais de comunicação	Atividades
Promover a adaptação da população à nova realidade, fortalecer a resiliência e preparar a sociedade para o futuro.	<ul style="list-style-type: none">• Estratégias de convivência com a doença (quando aplicável).• Medidas de saúde pública de longo prazo, incluindo vacinação e manutenção de práticas de higiene.• Impactos sociais e econômicos da crise e estratégias para seu enfrentamento.• Ações de apoio e promoção da saúde mental.• Lições aprendidas e fortalecimento da preparação para futuras emergências sanitárias.	<ul style="list-style-type: none">• Campanhas de saúde pública de longo prazo.• Fóruns de discussão e realização de consultas públicas.• Colaboração com o setor privado e a sociedade civil na fase de recuperação.• Elaboração e divulgação de relatórios de transparência sobre a gestão da crise.	<ul style="list-style-type: none">• Avaliação da estratégia de comunicação• Comemoração de pequenas conquistas e resiliência comunitária.

Fonte: Red Evaprop CYTED, 2025

7. EM RESUMO

Ao longo de quatro anos, a Rede Evaprop compartilhou as experiências de cada um de seus países relacionadas à gestão da comunicação institucional e governamental implementada durante a pandemia da COVID-19, bem como as características da participação cidadã, na forma de ativismos sociais e organização comunitária. As reuniões, seminários, oficinas e jornadas da rede evidenciaram práticas semelhantes nos 7 países, mas também diferenças decorrentes de seus sistemas organizacionais, sua governança em saúde e suas políticas públicas, bem como a identificação de ações inovadoras distintas, que poderiam contribuir para a forma de enfrentar uma futura crise sanitária.

Destaca-se, a título de consideração final, a necessidade de desenvolver sempre uma comunicação baseada no diálogo e na coprodução de conhecimento, que supere o modelo unidirecional e se constitua como um processo horizontal de intercâmbio entre comunidades, meios de comunicação e especialistas. Isso inclui o reconhecimento da heterogeneidade de públicos e territórios, aspecto visto como condição para elaborar mensagens culturalmente pertinentes, reduzir barreiras de acesso à informação e fortalecer a confiança e a proximidade com a cidadania.

Os países integrantes da Rede Evaprop defendem a transição para um paradigma dialógico e deliberativo na comunicação governamental, que supere o “modelo do déficit” (unidirecional) e adote uma abordagem de comunicação dialógica. Essa mudança implica passar da divulgação de informações para a criação de espaços de escuta social e deliberação na esfera pública, permitindo que a cidadania não apenas receba informações, mas também participe da construção compartilhada de sentidos e dos processos de tomada de decisão.

Um achado crítico é que a comunicação não deve tratar a população como uma massa homogênea. O modelo adotado pelas instituições deve ser interseccional, reconhecendo e tornando visíveis as múltiplas dimensões da identidade (gênero, classe, etnia, idade, entre outras) que produzem experiências diferenciadas diante de uma crise. Isso assegura que as mensagens sejam culturalmente pertinentes e não reforcem desigualdades ou estereótipos estruturais

Para que a comunicação estratégica resulte em mudanças reais de comportamento (como, por exemplo, o aumento da adesão à vacinação), não basta a gestão por etapas (como a proposta de Reynolds e Seeger, 2025); é indispensável integrar modelos de comportamento em saúde que considerem a percepção de ameaça, a autoeficácia e a influência das normas sociais na intenção de autocuidado. O uso contínuo de modelos teóricos em contextos reais também contribui para o aprimoramento de seus próprios postulados, tornando-os mais eficazes e atualizados.

A comunicação de crise, em suma, deve ser interseccional, sensível, clara, ágil e transparente, além de redundante (com reforço multicanal para reduzir o ruído informacional), adaptativa (com capacidade de evolução conforme o contexto) e acionável (garantindo que a informação seja didática e incentive a adoção de medidas preventivas concretas). Além disso, deve ser continuamente avaliada; este último aspecto é fundamental para promover ajustes e melhorias, identificar fragilidades e estimular a inovação nas estratégias comunicacionais.

REFERÊNCIAS

- Castillo Arredondo, S., y Cabrerizo Diago, J. (2006). *Formación del profesorado en educación superior: Desarrollo curricular y evaluación*. McGraw-HillGómez.
- Chacín, B. (2008). Modelo teórico-metodológico para generar conocimiento desde la extensión universitaria. *Laurus*, 14(26), 56-88. <https://www.redalyc.org/pdf/761/76111491004.pdf>
- Crespo, I. y Garrido, A. (2020). La pandemia del coronavirus: estrategias de comunicación de crisis. *Más poder local*, 41, 12-19. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7407214.pdf>
- Gómez, L. (2017). La comunicación de riesgo en el Reglamento Sanitario Internacional. *MEDISAN*, 21(12), 3386-3392. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192017001200013
- Hufty, M. (2010) Gobernanza en salud pública: hacia un marco analítico *Revista de Salud Pública*, 12(1), 39-61. <https://www.redalyc.org/pdf/422/42219913004.pdf>
- OMS – Organización Mundial de la Salud (s.f.). Evaluate campaigns and other complex communication interventions. <https://www.who.int/about/communications/evaluation/campaigns-evaluation>
- OMS – Organización Mundial de la Salud. (2009). Pandemic Influenza Preparedness and Response. A WHO Guidance Document. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143062/>
- OPS – Organización Panamericana de la Salud (2020). Marco de respuesta multiamenaza del sector de la salud. <https://www.paho.org/es/temas/preparacion-desastres-emergencias-salud>

-
- Red Evaprop. (2022). *Red de evaluación de procesos de gestión pública en pandemia y participación ciudadana (Evaprop)*. Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). https://www.cytmed.org/conteudo.php?idm=249&id_rede=115
- Reynolds, B., y Seeger, M. W. (2005). Crisis and Emergency Risk Communication as an Integrative Model. *Journal of Health Communication*, 10(1), 43–55. <https://doi.org/10.1080/10810730590904571>
- Riorda, M. y Fontana, S. (2021). La oportunidad de hacer más profesional la comunicación en la gestión del riesgo. En: A. Dávalos (ed.) *La comunicación política en tiempos de emergencia*. (53-82). Ediciones Abya-Yala: Incidencia Pública Ecuador. <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/58449.pdf>

**PROGRAMA
IBEROAMERICANO**

CYTED

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

<https://www.cyted.org/evaprop>